

КОМПЛЕКС ТАДБИРКОРЛИК ЛИЦЕНЗИЯСИ (ФРАНШИЗИНГ) ШАРТНОМАСИ ВА УНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ХУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6823542>

Хушбоқова Нигора Ғайрат қизи

*Термиз давлат университети Юридик факультети
Юриспруденция таълим йўналиши 2-босқич талабаси*

Аннотация: ушбу мақолада комплекс тадбиркорлик лицензияси (франшизинг) шартномасининг ривожланиши, шартнома ҳақида умумий қоидалар, унинг бошқа шартномалардан фарқли жиҳатлари ва ҳуқуқий белгилари ёритиб ўтилган.

Калит сўзлар: комплекс тадбиркорлик лицензияси (франшизинг) шартномаси, “тижорат консессияси”, комплекс лицензиар, комплекс лицензиар, лицензия комплекси, патент, консенсуал, икки тарафлама ва ҳақ эвазига тузиладиган шартнома, ноу-хау.

Ривожланиб бораётган бозор иқтисодиёти шароитида товарлар ва ишларнинг, турли хилдаги мулкӣ ҳуқуқларнинг фуқаролик муомаласидаги ҳаракатини амалга оширишда, бундай объектларнинг барчасини бир вақтда муомалада бўлишини комплекс тадбиркорлик лицензияси (франшизинг) шартномаси таъминлайди.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 862-моддасига мувофиқ, комплекс тадбиркорлик лицензияси (франшизинг) шартномаси бўйича бир тараф (комплекс лицензиар) иккинчи тарафга (комплекс лицензиатга) ҳақ эвазига лицензиарнинг фирма номидан ҳамда қўриқланадиган тижорат ахборотидан, шунингдек, шартномада назарда тутилган мутлақ ҳуқуқларга кирувчи бошқа объектлардан (товар белгиси, хизмат кўрсатиш белгиси ва ихтиролар ҳамда бошқалардан) лицензиатнинг тадбиркорлик фаолиятида фойдаланиш ҳуқуқини ўз ичига оладиган мутлақ ҳуқуқлар комплексини (лицензия комплекси) бериш мажбуриятини олади.

Комплекс тадбиркорлик лицензияси шартномаси жаҳон амалиёти учун ҳам нисбатан янги институт бўлиб, ушбу шартнома ва у билан боғлиқ муносабатлар XX асрнинг бошларида вужудга келган. Мазкур шартноманинг номланиши хусусида ҳам бир қатор фикрлар мавжуд.

Кўпчилик ривожланган давлатларда бу шартнома “франшизинг” (инглизча “franchising” – “хуқуқ”, “имтиёз” маъноларини англатади) номи билан машҳур бўлса, Россия федерациясида “тижорат концессияси” деб аталади.

Ўзбекистон республикасининг фуқаролик кодексига бу шартноманинг “комплекс тадбиркорлик лицензияси (франшизинг) шартномаси” деб номланишида ўзига хос маъно бор.

Биринчидан, мазкур шартноманинг бу тарзда (комплекс тадбиркорлик лицензияси (франшизинг) шартномаси) номланиши тегишли ҳуқуқий муносабатнинг мазмун-моҳиятидан келиб чиқади.

Иккинчидан, шартноманинг номланишидаги “франшизинг” атамаси шартнома номини тўғри татбиқ этишга хизмат қилади.

Учинчидан, шартнома асосида бир тараф (лицензиар) иккинчи тарафга бераётган объектларнинг барчасини, фақатгина “комплекс тадбиркорлик” ибораси билан қамраб олиши мумкин.

Тўртинчидан, шартнома номланишида “лицензия” атамаси қўлланилиши бир шахсга тегишли бўлган мутлақ ҳуқуқлардан иккинчи шахснинг фойдаланиши билан боғлиқ.

Комплекс тадбиркорлик лицензияси (франшизинг) шартномасининг асосий мақсади (ҳуқуқий жиҳатдан) фақат тадбиркорлик фаолиятида фойдаланиш учун мутлақ ҳуқуқлар мажмуини вақтинча фойдаланишга бериш ҳисобланади. Шартнома асосида комплекс лицензиар ўзининг фирма номи ва қўриқланадиган бошқа тижорат ахбороти, ҳамда лицензиарнинг мутлақ ҳуқуқларига кирувчи объектлар: товар белгиси, хизмат кўрсатиш белгиси, ихтироларини (патент бўлгани ҳолда) комплекс лицензиатнинг тадбиркорлик фаолиятида фойдаланиш учун бериш мажбуриятини олади.

Комплекс тадбиркорлик лицензияси (франшизинг) шартномасига мувофиқ, иккинчи томон – лицензиатга берилаётган ҳуқуқлар одатдаги мулкий ёки талаб қилиш ҳуқуқи эмас, балки мутлақ ҳуқуқлар ҳисобланади. Мутлақ ҳуқуқ эса, одатдагидек эгаллаб туриш мумкин бўлмаган, бир вақтнинг ўзида номуайян доирадаги шахслар фойдаланиши мумкин бўлган объектларга нисбатан ҳуқуқ соҳиби мулкий амалга оширилишини таъминловчи муҳим воситадир.

Ушбу шартноманинг иқтисодий аҳамияти шундаки, ушбу шартнома орқали йирик компаниялар ўз маҳсулотлари учун бозорлар вужудга келтирадилар, товарлар, ишлар ва хизматларнинг муомалада қийинчиликсиз ҳаракати таъминланади. Бундан ташқари комплекс

тадбиркорлик лицензияси шартномаси орқали тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш, тадбиркорлик фаолиятини бошқа усуллар (масалан, юридик шахс ва қўшма корхона тузиш, алоҳида сармоя олиб кириш ва бошқалар) орқали амалга оширишга нисбатан анча қулайдир.

Комплекс тадбиркорлик лицензияси (франшизинг) шартномаси *консенсуал, икки тарафлама* ва *ҳақ эвазига* тузиладиган шартнома ҳисобланади.

Мазкур шартномада фуқаролик ҳуқуқидаги бир қанча шартномаларга хос жиҳатлар ифодаланганлиги учун, уни талабдан учинчи шахс фойдасига воз кечиш шартномасидан, мулк ижараси шартномасидан, илмий-текшириш, тажриба-конструкторлик ва технология ишлари пудрати шартномасидан ва лицензия шартномасидан фарқларини кўрсатиб ўтиш зарур.

Талабдан учинчи шахс фойдасига воз кечиш шартномасида кредиторнинг талаб қилиш ҳуқуқи франшизинг шартномасидан фарқ қилиб, кредиторнинг шахси билан узвий боғлиқ бўлмайди. Бундан ташқари кредиторнинг ўз ҳуқуқларини бошқа шахсга ўтказиши билан унинг ўз ҳуқуқларига нисбатан ваколати барҳам топади. Комплекс тадбиркорлик лицензияси (франшизинг) шартномасида эса муайян муддатдан сўнг ёки белгиланган шарт амалга оширилганидан сўнг фойдаланишга олинган мутлақ ҳуқуқлар ўз соҳибига қайтариб берилади.

Одатда, мулк ижараси шартномасида мулкый ҳуқуқлар фойдаланишга берилса, комплекс тадбиркорлик лицензияси шартномасида мутлақ ҳуқуқлар фойдаланишга берилади. Баъзи ҳолларда ижара шартномасида ҳам мутлақ ҳуқуқлар берилиши назарда тутилиши мумкин. Масалан, корхонани ижарага бериш шартномасида корхонани индивидуаллаштириш воситалари мулкый комплекснинг таркибий қисми сифатида фойдаланишга берилади ва алоҳида ижара объекти сифатида қаралмайди.

Илмий – текшириш ишлари пудрати шартномасида эса, бажарилган ишнинг натижасида интеллектуал мулк ҳуқуқи объекти яратилиши, бу эса ўз навбатида мутлақ ҳуқуқларни вужудга келтириши мумкин. Лекин бундай ҳолат ҳар доим юзага келмайди. Яъни, илмий – текшириш ишлари пудрати шартномасида ҳамма вақт ҳам кўзланган натижага эришилавермайди. Қолаверса, бу турдаги пудрат шартномаларида ҳамма вақт ҳам интеллектуал мулк объектини яратиш талаби қўйилмайди.

Комплекс тадбиркорлик лицензияси (франшизинг) шартномасида эса, предмет сифатида фақатгина мутлақ ҳуқуқлар эътироф этилади.

Лицензия шартномаларидан комплекс тадбиркорлик лицензияси (франшизинг) шартномасининг фарқи шундаки, франшизинг шартномасида мутлақ ҳуқуқлардан фойдаланиш мақсади белгилаб қўйилади, муаллифлик лицензияси ёки лицензия шартномаларида бундай чеклашлар белгиланмайди.

Франшизинг шартномаси қонунда белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилиши лозим. Муаллифлик лицензияси эса рўйхатдан ўтказилмайди. Лицензия шартномаси эса фақатгина Давлат патенти идораси томонидан рўйхатга олинади.

Шартнома бўйича тақдим этиладиган мутлақ ҳуқуқлар комплекси ўз ичига фирма номи, товар белгиси, ихтиролар, фойдали модель, саноат намунаси, тижорат сири, муаллифлик ҳуқуқи ва ҳоказоларни қамраб олиши мумкин. Шу сабабли комплекс тадбиркорлик лицензияси шартномаси Фуқаролик кодексидан ташқари, бошқа норматив ҳужжатлар билан ҳам ҳуқуқий тартибга солинади.

Хусусан, 2001-йил 30-августда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг *“Товар белгилари, хизматкўрсатиш белгилари ва товар келиб чиққан жой номлари тўғрисида”¹ги Қонуни*, 2006-йил 15-мартда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг *“2000-йил 1-июнда Женевада Дипломатик конференция томонидан қабул қилинган Патент ҳуқуқи тўғрисидаги Шартномага қўшилиши ҳақида”²ги Қонуни*, 2006-йил 20-июлдаги *“Муаллифлик ва турдош ҳуқуқлари тўғрисида”³ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни*, 2010-йил 4-ноябрда қабул қилинган *“Комплекс тадбиркорлик лицензияси (франшизинг) шартномаларини давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”⁴ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори* ва бошқаларни кўрсатиб ўтиш мумкин.

Бу ўринда тадбиркорлик фаолияти тушунчасига тўхталиб ўтган жоиз бўлади. 2000-йил 25-майда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг *“Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”⁵ги 69-II-сонли Қонунига* кўра, *“тадбиркорлик фаолияти – тадбиркорлик фаолияти субъектлари томонидан қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга ошириладиган таваккал қилиб ва ўз мулквий жавобгарлиги асосида даромад*

¹<https://lex.uz/docs/24925>

²<https://www.lex.uz/docs/973719>

³<https://www.lex.uz/acts/1022944>

⁴ <https://lex.uz/docs/1700749>

(фойда) олишга қаратилган ташаббускорлик фаолиятидир”. Ушбу таъриф аввалги қонунларда тадбиркорликка берилган таърифга нисбатан ўзига хослиги билан ажралиб туради. Аввалги қонунларда тадбиркорлик фаолиятининг қўлланиш доираси товар ишлаб чиқариш, бажариш, хизмат кўрсатиш соҳалари билан чекланган эди. Ҳозирга амалдаги тадбиркорлик тўғрисидаги қонун эса бундай чекловларни бекор қилиб, бирмунча кенг тушунчани ўзида ифодалаган.

Комплекс тадбиркорлик лицензияси шартномасининг элементлари

Комплекс тадбиркорлик лицензияси шартномасининг тарафари сифатида *комплекс лицензиар* ва *комплекс лицензиат* ишгирок этади. Комплекс лицензиар ва лицензиат махсус субъектлар ҳисобланиб уларнинг иккаласи ҳам фақат тижорат ташкилотлари ва тадбиркорлар сифатида рўйхатга олинган фуқаролар бўлиши мумкин.

Комплекс лицензиар шартнома асосида берилаётган мутлақ ҳуқуқлар соҳиби бўлиб, мутлақ ҳуқуқларнинг унга тегишли эканлиги қонун ҳужжатларига асосланган бўлиши керак. Масалан, лицензиатга тадбиркорлик фаолиятида фойдаланиш учун берилаётган ҳуқуқлар патент ҳуқуқи объекти бўлганда лицензиар патент эгаси бўлиши ёки патентга нисбатан алоҳида “лицензия шартномаси” асосида ҳуқуқларга эга бўлиши, ёхуд унинг фирма номи тегишли тартибда расмийлаштирилган бўлиши лозим.

Шу билан бирга, комплекс лицензиар тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқига эга бўлиши, бир сўз билан айтганда, тадбиркорлик фаолиятининг субъекти ҳисобланиши керак. Бунда комплекс лицензиар тадбиркорлик фаолияти билан шартнома тузишдан олдин шуғулланган бўлиши талаб этилмайди, муҳими шартнома тузилаётган пайтда у тадбиркорлик фаолиятининг субъекти сифатида рўйхатга олинган бўлиши зарур.

Комплекс лицензиат мутлақ ҳуқуқлардан фойдаланиш ҳуқуқини қўлга киритган шахс бўлиб, у ҳам шартнома тузилаётган пайтда тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқига эга бўлиши лозим.

Гарчи Фуқаролик кодекси нотижорат ташкилотлари ва давлатнинг комплекс тадбиркорлик лицензияси шартномасининг субъектлари бўлиши мумкинлигини қатъий тақиқламаган бўлса-да, Фуқаролик кодекси 862-моддасининг 3-қисми (комплекс тадбиркорлик лицензияси шартномаси бўйича фақат тижорат ташкилотлари ва тадбиркорлар сифатида рўйхатга олинган фуқароларгина тарафлар бўлиши мумкин) мазмунидан нотижорат

ташкilotлари ва давлат бу шартноманинг субъектлари бўлиши мумкин эмас, деган хулосага келиш мумкин.

Комплекс тадбиркорлик лицензияси шартномасининг *предметини* лицензиар томонидан лицензиатга берилаётган мутлақ ҳуқуқлар комплекси ташкил этади. Бу ҳуқуқларга қуйидагилар киради:

1. *Фирма номи;*
2. *Қўриқланадиган тижорат ахбороти;*
3. *Товар белгиси, хизмат кўрсатиш белгиси;*
4. *Ихтиролар;*
5. *Лицензиатнинг тадбиркорлик фаолиятида фойдаланиш ҳуқуқини ўз ичига оладиган бошқа мутлақ ҳуқуқлар комплекси.*

Шартномага мувофиқ, ушбу ҳуқуқларнинг ҳаммаси ёки бир нечтаси ёхуд биттаси лицензиатга тадбиркорлик фаолиятида фойдаланиш учун берилиши мумкин. Лицензиат лицензиардан уларнинг ҳаммасини беришни талаб қилишга (шартномадан қайси ҳуқуқларнинг берилиши аниқ кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно) ҳақли эмас. Агар комплекс тадбиркорлик лицензияси шартномасида лицензиатнинг тадбиркорлик фаолиятида фойдаланиши учун фақат битта мутлақ ҳуқуқ, масалан, фирма номи берилса ҳам, мутлақ ҳуқуқлар комплекси берилмаганлигидан қатъий назар бу шартнома комплекс тадбиркорлик лицензияси сифатида эътироф этилади.

Шартнома предмети ҳисобланган “мутлақ ҳуқуқлар комплекси”га лицензиарнинг ишчанлик обрўси ва ноу-хауларни ҳам киритиш мумкин. Зеро, ишчанлик обрўси ва ноу-хаулар ҳам мутлақ ҳуқуқ объекти сифатида шартнома предмети бўлиши мумкин.

Шу муносабат билан комплекс тадбиркорлик лицензияси шартномаси интеллектуал мулк ҳуқуқи тўғрисидаги қоидалар қўлланилади (Фуқаролик кодексининг 862-моддаси 5-қисми).

Ушбу шартнома оддий ёзма шаклда тузилади ва у нотариал гувоҳлантирилмайди. Чунки шартнома тарафлари тадбиркорлик фаолиятининг субъектлари бўлиб, уларнинг ҳар бирида шартномани тасдиқловчи муҳр ва штамп мавжуд бўлади. Шу билан бирга, комплекс тадбиркорлик лицензияси шартномаси дават рўйхатидан ўтказилиши лозим.

Комплекс тадбиркорлик лицензияси шартномаси лицензиар сифатида иш кўрадиган юридик шахс ёки яқка тадбиркор рўйхатга олинган орган томонидан рўйхатга олинади. Бундай органларга адлия органлари ва

маҳаллий ҳокимият органлари киради. *А.А.Ивановнинг фикрича*, шартномани давлат рўйхатидан ўтказишнинг зарурияти шартноманинг предмети билан боғлиқ. Чунки ўзига тегишли мутлақ ҳуқуқларни комплекс тадбиркорлик лицензияси асосида берар экан, тадбиркор, ўзининг бу борадаги ҳуқуқдорлигини чеклайди. Бундай чеклашлар эса, оммага ошкор қилиниши лозим.

Бунга қўшимча равишда шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, мутлақ ҳуқуқларнинг ҳуқуқ соҳиби томонидан бошқа шахсларга ўтказилиши унинг ушбу ҳуқуқлардан фойдаланишга, тасарруф этишга бўлган ҳуқуқларини ҳудуд бўйича ёки ўзга ваколатлар бўйича чеклайди.

А.У.Тўраевнинг фикрича, томонларнинг қайси бири рўйхатдан ўтказиш органига мурожаат қилиш тўғрисидаги масала қонунда аниқ белгиланган бўлиб, у лицензиар зиммасига юклатилган бўлади. Лекин ушбу фикрга тўлиқ қўшилиб бўлмайди. Чунки комплекс тадбиркорлик лицензияси шартномасини рўйхатга олиниши хусусидаги қоидаларни белгиловчи ФКнинг 863-моддасида шартнома рўйхатдан ўтказиш органига айнан лицензиарнинг мурожаат қилиши тўғрисидаги қоида белгиланмаган. Лекин мазкур норманинг мазмунидан шартномани рўйхатдан ўтказишни сўраб давлат органига лицензиар мурожаат этиши мақсадга мувофиқ бўлишини англаш қийин эмас. Бу ҳолат қуйидагиларда намоён бўлади:

биринчидан, лицензиар мутлақ ҳуқуқлар соҳиби сифатида ўзига тегишли ҳуқуқларнинг юридик тақдирини белгилашга фақатгина у ҳақли ҳисобланади;

иккинчидан, лицензиар шартномани рўйхатдан ўтказишдан лицензиатга нисбатан бир қанча қулайликларга эга. Масалан, унинг лицензиатга нисбатан ҳудудий яқинлиги ва рўйхатдан ўтказувчи органлар билан олдиндан муносабатнинг мавжудлиги.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги Тошкент давлат юридик университети. Фуқаролик ҳуқуқи. (II қисм). Тошкент. "Адолат". 2007;
2. <https://www.osce.org/files/f/documents/5/a/106233.pdf>;
3. <https://lex.uz/docs/24925>;
4. <https://www.lex.uz/docs/973719>;

5. <https://www.lex.uz/acts/1022944;>
6. <https://lex.uz/docs/1700749;>
7. [https://lex.uz/docs/180552 .](https://lex.uz/docs/180552)